

NUTQI TO`LIQ RIVOJLANMAGAN BOLALAR BILAN OLIB BORILADIGAN PEDAGOGIK ISH SHAKLLARINI O`RGANISH YO`LLARI

M. Q. Komilova Samarqand iqtisodiyot va servis instituti katta o`qituvchisi
komilova.mukarram29@gmail.com
<https://orcid.org/0000-0001-8799-413X>

R. Ismoilova Samarqand iqtisodiyot va servis instituti talabasi

Annotatsiya: Ushbu maqolada nutqi to'liq rivojlanmagan bolalar bilan olib boriladigan pedagogik ish shakllari, ularni o'rganish metodlari, diagnostika tamoyillari va korreksion-pedagogik jarayonning samaradorligini oshirish yo'llari ilmiy asosda tahlil etiladi. Mavzu doirasida mahalliy va xorijiy olimlar qarashlari, logopedik diagnostika va korreksiya metodlari, kichik guruh va individual mashg'ulotlarning ahamiyati yoritiladi.

Tayanch so'zlar: Monologik nutq, Ijtimoiy muhit, integrativ yondashuv, lug'at boyligi, logopediya, pedagogik ish shakllari, nutq rivoji.

Аннотация: В данной статье анализируются педагогические формы работы с детьми с общим недоразвитием речи, методы их изучения, принципы диагностики и пути повышения эффективности коррекционно-педагогического процесса. Раскрываются теоретические взгляды отечественных и зарубежных ученых в области речевого развития, а также рассматриваются современные логопедические методы, индивидуальные и групповые формы занятий и их влияние на динамику речевого развития детей.

Ключевые слова: Монологическая речь, социальная среда, Интегративный подход, словарный запас, Логопедия, Педагогические формы работы, развитие речи.

Annotation: This article analyzes the pedagogical forms of work with children who have general speech underdevelopment (GSU), the methods used to study them, diagnostic principles, and ways to enhance the effectiveness of the correctional and pedagogical process. The paper outlines theoretical perspectives of domestic and foreign scholars in the field of speech development and examines modern speech therapy methods, individual and group forms of instruction, and their impact on children's speech development dynamics.

Keywords: Monologic speech, Social environment, Integrative approach, Vocabulary, Speech therapy, Pedagogical forms of work, Speech development.

Kirish

Bolaning nutqiy rivojlanishini aniqlash avvalo diagnostik tahlildan boshlanadi. Diagnostik metodlar sifatida kuzatuv, logopedik tekshiruv va psixologik baholash kabilar qo'llaniladi. Kuzatuv metodi orqali bolaning kundalik faoliyatidagi nutqiy faolligi, muloqotga kirishish darajasi, atrof-muhit bilan o'zaro munosabati aniqlanadi. Vygotskiy nazariyasiga ko'ra, bola nutqining shakllanishi ijtimoiy muhit bilan bevosita bog'liq bo'lgani uchun kuzatuv pedagogik o'rganishning eng muhim manbalaridan biridir. Nutqni tushuni9shni rivojlantirish Logopedik ta'sirning asosiy vazifasi passiv lug'at boyligini to'ldirishdan iborat. Bolalarga o'yinchoqlari, tana a'zolari, kiyim-kechaklari, jonivorlar, alohida predmet, va hodisalar nomlari va shu kabilarning nomlarini eslab qolish taklif etiladi. Passiv fe'l lug'ati bolaning o'zi tomonidan amalga oshiriluvchi xatti-harakatlar nomidan iborat bo'lishi lozim.

Bundan tashqari o'ziga yaqin kishilar bajarayotgan xatti-harakat nomlarini ham bilishi lozim, ammo bu lug'at faqat bolaning bevosita bir necha marotaba o'zi kuzatgan xatti-harakatlar nomi bilangina chegaralanishi mumkin.

Nutqi to'liq rivojlanmagan bolalar bilan ishlash individual, kichik guruh va frontal (jamoaviy) mashg'ulotlar asosida olib boriladi. Individual mashg'ulotlar logopedik ta'sirning eng muhim shakli bo'lib, ular jarayonida tovush qo'yish va mustahkamlash, fonematik eshituvni rivojlantirish, artikulyatsion mashqlar, lug'at boyligini kengaytirish, gap tuzish ko'nikmalarini shakllantirish kabi vazifalar bajariladi. Tadqiqotchi M.N. Sokolova fikricha, individual mashg'ulotlar NTRning 1–2 darajasida eng samarali natija beradi. Bundan tashqari, neyropsixologik korreksiya ham muhim bo'lib, u mayda motorika, vizual-motor koordinatsiya va sensor integratsiyani rivojlantirish orqali nutq markazlarining faolligini oshiradi.

Asosiy qism

Nutq — murakkab ruhiy faoliyatdir. Nutqning to'liq rivojlanmaganligida nutqning kechroq paydo bo'lishi, lug'atning kambag'alligi, agrammatizm, talaffuz kamchiliklari kuzatiladi. Nutqning to'liq rivojlanmaganligi tushunchasi bola nutqi rivojlanishining aniq holatidan kelib chiqqan holda, o'zining etiologiyasi bo'yicha nutq rivojlanmaganligining turli xil ko'rinishlariga yagona pedagogik yondashuv imkoniyati haqidagi ilg'or nuqtayi nazarga asoslanadi. Nutqning to'liq rivojlanmaganligi termini nutq rivojlanishi buzilishiga g'oyat chuqur yondashuvni ifodalaydi va uni tahlil qilish pedagog zimmasidadir. Nutqi to'liq rivojlanmagan bolalarni maxsus tekshirish bu kamchilikning turli xil klinik ko'rinishlari mavjudligini ko'rsatdi. Mamlakatimizda nutq kamchiligiga ega bolalar bilan olib boriladigan korreksion –pedagogik va tarbiyaviy ishlar olib borishda katta e'tibor berilmoqda. Bolalardagi nutq kamchiliklarini o'z vaqtida oldini olish nerv psixik kasalliklarni oldini olishdan boshlanadi. Odam nutqi tushunarli va ma'noli bo'lishi uchun nutq a'zolarining harakatlari aniq va to'g'ri bo'lishi kerak. Nutqning to'liq rivojlanmaganligi turli darajalarda namoyon bo'ladi. Nutqiy rivojlanishning I darajasi - umum qo'llaniladigan nutqning mavjud emasligi, jumlati nutqning (nutqsiz bolalar) mavjud emasligi bilan tavsiflanadi. Mazkur darajadagi bolalar muloqot uchun sodda so'zlardan, tovushlarga bo'lgan taqlid, maishiy mazmundagi alohida ot va fe'llardan, sodda gap bo'laklaridan foydalanib, ularning tovush tarkibi noaniq va turg'un emas. Bola o'z "bayoni"ni mimika va imo-ishora bilan mustahkamlaydi.

Logopedik ishlar davomida ko'pgina bolalarda nutqning to'liq rivojlanmaganligini bartaraf etish imkoni mavjud, lekin ba'zi holatlarda mazkur jarayon yetarlicha samarali kechmagan, bu esa nutqiy rivojlanishning IV darajasini ajratishni talab etdi. T.B.Filicheva nutqiy rivojlanishning IV darajasini quyidagicha ta'riflagan - nutqning leksik-grammatik va fonetik-fonematik rivojlanmaganligining yorqin tarzda ifodalanmagan elementlariga ega keng jumlati nutq. Nutqi to'liq rivojlanmagan bolalar uchun mo'ljallangan logopedik guruhlariga nutqning leksikgrammatik tomonlarining buzilishlariga ega, nutqiy rivojlanishning turli darajalariga ega bolalar qabul qilinadi.

X.M.Pulatova tomonidan nutqi to'liq rivojlanmagan bolalarda nutqiy faollik darajalarini aniqlash hamda o'zbek tilining o'ziga xos xususiyatlarini hisobga olgan holda nutqi to'liq rivojlanmagan bolalar uchun nutqiy faoliyatda fikrlashni faollashtirish imkonini beruvchi korreksion-pedagogik sharoitlar o'rganildi. Shu bilan birga, tadqiqotchi o'z ishida aqli zaif bolalar lug'ati kambag'alligi bilan farq qilinishi, bunday bolalar bilan olib boriladigan korreksionlogopedik ish tizimida umumlashtiruvchi so'zlardan foydalana olmasliklari, oligofren bolalarning ko'pchiligi so'z turkumlari (ot, sifat, fe'l, ravishlarni) aniq tushunmasligini o'rgandi. Bu toifadagi bolalar bilan olib boriladigan logopedik ish tizimiga oid tavsiyalar ishlab chiqib, mashg'ulotning yetakchi shakli sifatida o'yindan foydalanishni ta'kidladi.

Bolalarda monologik nutqning shakllanishi ularda mantiqiy tafakkurning rivojlanishi bilan bog'liqdir. Bundan tashqari, bola nutqi monologik nutqqa aylanishi uchun u tilning lug'atini va Grammatik tomonini erkin egallagan bolishi kerak. Bolaning nutqi o'stirish, ular bilan muloqotda bo'lish bola fikrlash tarzini rivojlantiradi. Bunda esa bolalarni monologik nutqqa o'rgatish muhim ahamiyatga egadir. Ma'lumki, hikoya qila olish qobiliyati kishilarning muloqotda bo'lish jarayonida katta rol o'ynaydi. Bola uchun esa bu qobiliyat bilish, o'z bilimlarini tasavvurlarini tekshirish vositasi hisoblanadi.

Ruhshunoslarning fikricha, bolalarda monologik nutq besh yoshdan boshlab paydo bo'ladi. Ruhshunos D.Elkanin ta'kidlaganidek : “ Bola hayot tarzining o'zgarishi , kattalar bilan yangi

munosabatlarning va yangi turdagi faoliyatlarining shakllanishi nutq shaklini va uning vazifasini farqlashga olib keladi. Muomalaning yangi vazifalari vujudgakekadi, bola o'z tassurotlarini, kechinmalarini, rejalarini kattalarga yetkazishga harakat qiladi. Nutqning yangi shakli - monologik tarzda xabar qilish, ko'rgan va eshitganlari to'liq hikoya qilish paydo bo'ladi. Bolalar hikoya qilishga o'rgatish jarayonida barkamol tarbiya berishning xilma xil masalalarini hal qiladi, aqliy rivojlanishga yordam beradi. Hikoya qilib berishda mantiqiy tafakkur, diqqat rivojlanadi, nutq Grammatik jihatdan shakllangan bo'lib, o'zini tutish, jamoa oldida so'zga chiqish malakasi hosil bo'ladi."Nutqi to'liq rivojlanmagan bolalar bilan pedagogik ishlar samaradorligini oshirish uchun monologik nutqni rivojlantirish, ijtimoiy muhitni yaratish, integrativ yondashuvni qo'llash va lug'at boyligini oshirish metodlari muhim hisoblanadi. Tizimli va metodik yondashuv orqali bola nafaqat nutqini, balki ijtimoiy va intellektual ko'nikmalarini ham rivojlantiradi. Ushbu usullar pedagogik amaliyotda samarali qo'llanilishi mumkin.

Nutqi rivojlanmagan bolalar bilan ishlashda ijtimoiy muhit muhim ahamiyatga ega. Bola atrofidagi ijtimoiy vaziyatlarda nutqini amalda qo'llash orqali fikrlash va muloqot ko'nikmalarini rivojlantiradi. Pedagoglar va ota-onalar tomonidan yaratilgan qo'llab-quvvatlovchi ijtimoiy muhit bolada muloqotga qiziqishni oshiradi va nutqiy faoliyatga rag'bat beradi.

Integrativ yondashuv

Integrativ yondashuv — nutq rivoji, logopediya va psixologik jihatlarni birlashtirgan metodik yondashuvdir. Bu yondashuv bolaga nafaqat so'zlarni to'g'ri talaffuz qilishni o'rgatadi, balki uning fikrlash, tushunish va ijtimoiy muloqot qobiliyatlarini ham rivojlantiradi. Ushbu yondashuvda quyidagi metodlar qo'llaniladi:

- Ritmik mashqlar va she'rlar orqali nutqni rivojlantirish
- Tasviriy va dramatik o'yinlar orqali lug'at boyligini oshirish
- Kichik guruhlarda amaliy mashqlar va ijtimoiy vaziyatlarda nutqni qo'llash

Xulosa o'rnida shuni aytish mumkinki, bola xatti harakatidagi emotsional buzilishlarni, albatta o'yinlar, o'yinchoqlar, bolaning tasviriy faoliyati, musiqa, teatr va umuman aytganda san'at yordamida ham to'g'rilasa bo'ladi. Lekin, bolalar uchun eng tushunarli va sevimli usul bu – ertakdir. To'g'ri tanlangan ertak yordamida boladagi ko'plab muammolar – qo'rquv, injiqlik kabilarni yo'qotish, bolada qat'iyat va irodani shakllantiradi. Tizimli va metodik yondashuv orqali bola nafaqat nutqini, balki ijtimoiy va intellektual ko'nikmalarini ham rivojlantiradi. Shu bilan birga, pedagogik ishlar individual xususiyatlarni hisobga olib olib borilganda samaradorlik oshadi. Ushbu metodlar pedagogik amaliyotda qo'llanilganda bolaning nutqiy va ijtimoiy rivoji sezilarli darajada yaxshilanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. D. Jo'rayeva, S. Bolalarda nutq tempining buzulishiva uni bartaraf etishning korreksion usuli.
2. Komilovakomilova M. K. Facilitating interactive language learning in groups with non-russian language of study //Journal of Advanced Research in Dynamical and Control Systems. – 2020. – T. 12. – №. 6. – C. 1065-1068.
3. Qodirova R.M. Qodirova F.R. Bolalar nutqini rivojlantirish. O'zbekiston Respublikasi Oliy va o'rta-maxsus ta'lim muassasalari uchun darslik. T., "Istiqlol", 2006 y
4. Mukarram K. Issues Of The Social Significance Of Education In Uzbekistan //Ta'lim Va Rivojlanish Tahlili Onlayn Ilmiy Jurnali. – 2022. – C. 25-27.
5. Aralova, I.M maktabgacha ta'lim yoshidagi bolalar nutq nuqsonlari korreksiyalashda tasviriy faoliyatdan foydalanish metodlari.
6. Комилова М. Сравнительно-типологический анализ инвестиционной терминологии в узбекском и русском языках //МАКТАБГАЧА ВА МАКТАБ ТА'ЛИМИ JURNALI. – 2025. – Т. 3. – №. 2.
7. Hayotova, M.F. "Maktabgacha yoshdagi bolalar nutqini rivojlantirish". Zamonaviy ta'limda fan va innovatsion tadqiqotlar jurnali.